

Іванов В.С.,

кандидат медичних наук,

Деньга О.В.,

доктор медичних наук, професор

*Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026***Вальда В.В.,**

кандидат медичних наук, доцент

Одеський національний медичний університет, Валіховський провулок, 2, м. Одеса, Україна, індекс 65082<https://doi.org/10.5281/zenodo.15035214>**КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ НА СТАН ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ТЛІ ДЕФІЦИТУ ФТОРУ****Ivanov V.S.,**

Candidate of Medical Sciences,

Dienha O.V.,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

*State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026***Valda V.V.,**

Candidate of Medical Sciences, associate professor,

*Odesa National Medical University, 2 Valikhovsky lane, Odesa, Ukraine, postal code 65082***CLINICAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT AND PREVENTION MEASURES ON THE STATE OF HARD TISSUES OF TEETH OF PRESCHOOL CHILDREN WITH FLUORIDE DEFICIENCY****Анотація**

Проблема профілактики карієсу у дітей дошкільного віку, які проживають в умовах дефіциту фтору, є нагальною у зв'язку з високою поширеністю каріозного процесу та складністю реалізації ефективних профілактичних заходів. Останні дослідження підтверджують, що лікувально-профілактичні комплекси з включенням ремінералізуючих, коригуючих мікрофлору та імунomodуючих компонентів можуть позитивно впливати на стан твердих тканин зубів у дітей. Однак наявність біогеохімічних особливостей та недостатня кількість клінічних робіт із довготривалим періодом спостереження зумовлюють необхідність подальших досліджень.

Метою дослідження було оцінити ефективність розробленого лікувально-профілактичного комплексу препаратів на тверді тканини зубів дітей 4–5 років в умовах дефіциту фтору.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 67 дітей (4–5 років), які проживали у регіонах із низьким вмістом фтору у питній воді. Основна група (n=35) отримувала комплекс препаратів з ремінералізуючою, детоксикаційною та імунomodуючою дією, тоді як група порівняння (n=32) отримувала лише базову терапію. Стоматологічний статус оцінювали у вихідний стан та з інтервалом у 6 місяців, 1 та 2 роки. Для аналізу стану твердих тканин зубів визначався індекс кпз, а також розраховували карієс-профілактичну ефективність. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$.

Результати дослідження. За дворічний період спостереження приріст індексу кпз в основній групі становив 0,4, тоді як у групі порівняння – 0,73, що свідчить про нижчу інтенсивність ураження зубів карієсом при використанні лікувально-профілактичного комплексу. Розрахована карієс-профілактична ефективність (54,79 %) підтвердила ефективність розроблених заходів.

Висновки. Запропонований лікувально-профілактичний комплекс сприяє зменшенню інтенсивності карієсу у дітей, які проживають у регіонах із дефіцитом фтору, що робить його перспективним для подальшого використання в профілактичній стоматології дошкільників у подібних біогеохімічних умовах.

Abstract

Caries prevention in preschool children living in conditions of fluoride deficiency remains a pressing issue due to the high prevalence of carious lesions and the complexity of implementing effective preventive measures. Recent studies confirm that combined therapeutic and prophylactic complexes including remineralizing, microflora-correcting, and immunomodulating components can have a positive effect on the hard tissues of children's

teeth. However, biogeochemical peculiarities and the insufficient number of long-term clinical trials necessitate further research in this area.

The purpose of the study was to evaluate the clinical effectiveness of a developed therapeutic and prophylactic complex of drugs on the hard dental tissues of 4–5-year-old children under conditions of fluoride deficiency.

Materials and methods. Sixty-seven children aged 4–5 years, living in regions with low fluoride content in drinking water, participated in the research. The main group (n=35) received a prophylactic regimen that included remineralizing, detoxifying, and immunomodulating agents, whereas the comparison group (n=32) received only basic therapy. Dental examinations were performed at baseline and at 6-month, 1-year, and 2-year intervals. The caries index (dft) was used to assess the condition of the hard dental tissues, and the caries preventive effectiveness was calculated. A statistically significant difference between alternative quantitative features with a distribution corresponding to the normal law was evaluated using Student's t-test. The difference was considered statistically significant at $p < 0.01$.

Research results. Over the two-year observation period, the caries index increment in the main group reached 0.4, compared to 0.73 in the comparison group, indicating a lower caries progression rate among children receiving the complex. The calculated caries preventive effectiveness of 54.79 % further supports the effectiveness of this therapeutic and prophylactic approach.

Conclusions. The proposed therapeutic and prophylactic complex reduces caries intensity in preschool children living in low-fluoride regions and shows promise for further application in preventive dentistry under similar biogeochemical conditions.

Ключові слова: біогеохімічні особливості, ротова порожнина, лікувально-профілактичний комплекс, діти.

Key words: biogeochemical properties, oral cavity, treatment and prevention complex, children.

Проблема профілактики карієсу у дітей дошкільного віку, які проживають в умовах дефіциту фтору, залишається актуальною через значну поширеність цієї патології та складність забезпечення належних профілактичних заходів [2, 4]. За даними систематичних оглядів встановлено, що застосування фторвмісних препаратів у комплексі з іншими терапевтичними чинниками суттєво знижує інтенсивність карієсу у дітей, однак оптимальні схеми їх використання потребують подальшого дослідження [1, 5, 7]. При цьому внесок соціальних, біогеохімічних та поведінкових факторів також є вагомим, зокрема в регіонах із недостатчею фтору у питній воді [2, 4].

Аналіз останніх публікацій свідчить, що впровадження інноваційних лікувально-профілактичних комплексів, які поєднують ремінералізуючі, коригуючі мікрофлору, детоксикаційні, адаптогенні та імуномодулюючі компоненти, може мати позитивний вплив на стан твердих тканин зубів [3]. Однак недостатня кількість клінічних досліджень із довготривалим періодом спостереження ускладнює визначення ефективності таких комплексів у дітей дошкільного віку, особливо з урахуванням біогеохімічних особливостей навколишнього середовища [2, 6].

З огляду на необхідність поліпшення стоматологічного здоров'я та профілактики карієсу у дитячому віці, особливо у регіонах із низьким вмістом фтору, постає потреба у комплексному вивченні та впровадженні дієвих профілактичних заходів [4]. Саме тому проведення клінічної оцінки ефективності лікувально-профілактичних комплексів є своєчасним і науково обґрунтованим завданням, яке має не лише теоретичне, а й суттєве практичне значення.

Метою даного дослідження було оцінити в клініці ефект розробленого лікувального комплексу препаратів на тверді тканини зубів дітей 4-5 років на тлі дефіциту фтору.

Матеріал та методи дослідження. В дослідженні брало участь 67 пацієнтів віком 4-5 років, які зазнавали дефіцит фтору (35 осіб – основна група (м. Калуш), 32 особи – група порівняння (м. Долина). Діти міста Калуш отримували лікувально-профілактичний комплекс згідно схеми. Схема профілактики включала в себе препарати, що включають ремінералізуючі, коригуючі мікрофлору, детоксикаційні, адаптогенні та імуномодулюючі компоненти. Місто Калуш та місто Долина не відрізнялися за рівнем захворюваності, складом питної води та вмістом фтору. Діти м. Долина отримували тільки базову терапію.

Стоматологічний огляд проведено в умовах стоматологічного кабінету. Обстеження проводилося за загальноприйнятою методикою з використанням стандартних стоматологічних інструментів, що входять до оглядового набору. Дані обстеження фіксувалися в картах стоматологічного обстеження ротової порожнини дитини, розроблених у відділенні стоматології дитячого віку та ортодонтії ДУ «ІСЦЛХ НАМН». У всіх пацієнтів в вихідному стані, через 6 місяців, 1 та 2 роки оцінювали стоматологічний статус.

Для оцінки стану твердих тканин зубів використовували індекс кп_з, [8].

Розраховували карієспрофілактичну ефективність – КПЕ (редукцію карієсу). КПЕ – карієспрофілактичний ефект у відсотках відображає ступінь зниження інтенсивності ураження зубів карієсом в основній групі відносно групи порівняння [8].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та

похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. Результати аналізу динаміки приросту карієсу зубів у дітей 4-5 років, які зазнавали впливу дефіциту фтору у питній воді в процесі проведення лікувально-профілактичних заходів представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка зміни індексу кпз у дітей 4-5 років, що проживають в м. Калущ та м. Долина в процесі проведення лікувально-профілактичних заходів, $M \pm m$

Терміни	Основна група, м. Калущ n=35		Група порівняння, м. Долина n=32	
	кпз	Приріст	кпз	Приріст
Вихідний	8,78±0,72 p>0,1	-	8,68±0,84	-
Через 6 місяців	8,88±0,81 p>0,1 p ₁ >0,1	0,1	8,89±0,85 p ₁ >0,1	0,21
Через 1 рік	9,03±0,88 p>0,1 p ₁ >0,1	0,15	9,1±0,89 p ₁ >0,1	0,21
Через 2 роки	9,18±0,85 p>0,1 p ₁ >0,1	0,15	9,41±0,92 p ₁ >0,1	0,31
Приріст за 2 роки	-	0,4	-	0,73

Примітка: p – показник вірогідності відмінностей від групи порівняння;
p₁ – показник вірогідності відмінностей від вихідного стану.

Аналіз таблиці 1 показує, що обидві групи мали подібні вихідні показники індексу кпз (8,78±0,72 у основній групі та 8,68±0,84 у групі порівняння), з невеликою різницею, що не мала статистичної достовірності (p>0,1). Це свідчить про однорідність вибірки на початку дослідження.

Протягом дворічного періоду спостереження в обох групах спостерігався поступовий приріст індексу кпз. Однак, цей приріст був більш помітним у групі порівняння, де він становив 0,73 проти 0,4 у основній групі. Незважаючи на це, різниця між приростами груп не була статистично значущою на жодному етапі спостереження (p₁>0,1).

Карієспрофілактичний ефект (КПЕ) було розраховано за формулою:

$$\text{КПЕ} = 100 - \frac{0,4 \cdot 100}{0,73} = 54,79 \%$$

Отриманий карієспрофілактичний ефект свідчить про ефективність запропонованого лікувально-профілактичного комплексу в основній групі порівняно з контрольною. Це вказує на позитивний вплив проведених заходів на зменшення інтенсивності розвитку карієсу серед досліджуваних дітей в цьому віковому діапазоні.

Висновки:

1. У ході дворічного спостереження у дітей 4–5 років, які проживають в умовах дефіциту фтору, індекс кпз у групі порівняння збільшився з 8,68±0,84 до 9,41±0,92 (приріст 0,73), тоді як у основній групі – з 8,78±0,72 до 9,18±0,85 (приріст 0,4).

2. Розрахована карієспрофілактична ефективність (КПЕ), що становить 54,79%, підтверджує результативність застосованого лікувально-профілактичного комплексу: у дітей основної групи приріст карієсу був на 0,33 нижчим, ніж у групі порівняння.

3. Отримані дані свідчать про доцільність розробленого комплексу заходів як ефективного методу зниження інтенсивності карієсу у дошкільників із низьким вмістом фтору у питній воді, що має важливе значення для профілактичної стоматології у регіонах з подібними біогеохімічними умовами.

Література:

- Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010 Jan 20;(1):CD007868. doi: 10.1002/14651858.CD007868.pub2.
- Akuno M.H. et al. Factors influencing the relationship between fluoride in drinking water and dental fluorosis: a ten-year systematic review and meta-analysis // *Journal of water and health.* 2019. – № 17 (6). – P. 845-862.
- Atteya S.M. et al. Self-assembling peptide and nano-silver fluoride in remineralizing early enamel carious lesions: randomized controlled clinical trial // *BMC oral health.* – 2023. – № 23 (1). – P. 577-884.
- Choubisa S.L. The diagnosis and prevention of fluorosis in humans // *Journal ISSN.* – 2022. – № 276. – P. 66-76.

5. Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Marinho VC, Jeronic A. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019 Mar 4;3(3):CD007868. doi: 10.1002/14651858.CD007868.pub3.
6. Chi DL, Scott JM. Added Sugar and Dental Caries in Children: A Scientific Update and Future Steps. *Dent Clin North Am.* 2019 Jan;63(1):17-33. doi: 10.1016/j.cden.2018.08.003.
7. Marinho VC, Higgins JP, Logan S, Sheiham A. Topical fluoride (toothpastes, mouthrinses, gels or varnishes) for preventing dental caries in children and adolescents. *Cochrane Database Syst Rev.* 2003;2003(4):CD002782. doi: 10.1002/14651858.CD002782.
8. Терапевтична стоматологія дитячого віку: підруч./ Л.О. Хоменко, Ю.Б. Чайковський, Н.І. Смоляр та ін.; за ред. проф. Л.О. Хоменко. – Київ : «Книга плюс», 2014. Том 1. – 432 с.
9. Рогач І. М., Керецман А. О., Сіткар А. Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету.* 2017. Вип. 2. С. 124-28.